

ACESSO E INCLUSÃO EM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS

DOI: 10.5281/zenodo.15643972

Marcilene Damasceno Xavier¹

¹ Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia – Universidade Federal do Pará

marcia.damascenos@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5991528424685002>

Carlos José Trindade da Rocha²

² Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia – Universidade Federal do Pará

carlosjtr@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7815926450187234>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

RESUMO: A inclusão de pessoas com deficiência ainda enfrenta desafios estruturais e sociais no Brasil, especialmente em contextos municipais como o de Castanhal, no Pará. Este estudo, recorte de uma pesquisa de mestrado em Estudos Antrópicos na Amazônia, tem como objetivo identificar as entidades governamentais que prestam atendimento a esse público na cidade, avaliando a situação atual dos serviços oferecidos. A pesquisa caracteriza-se como um survey exploratório, de abordagem qualitativa, com coleta de dados realizada por meio de mapeamento institucional, observação não participante e análise documental. Os resultados evidenciam que centros especializados, conselhos municipais, unidades de saúde e serviços de assistência social atuam de forma complementar, sendo essenciais para a consolidação de uma rede de apoio intersetorial. Destacam-se o Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado, o CRAS, o CAPS, o CEAPA, os Conselhos Municipais e as Unidades Básicas de Saúde como estruturas estratégicas para o diagnóstico, atendimento e encaminhamento de estudantes com deficiência. A análise aponta a intersetorialidade como princípio fundamental para a efetivação da educação inclusiva e o fortalecimento das políticas públicas.

Palavras-chave: Educação especial; Políticas Públicas; Inclusão; Intersetorialidade.

1. INTRODUÇÃO

A defesa dos direitos das pessoas com deficiência apresenta desafios permanentes, caracterizado por lacunas de informações e barreiras no acesso aos serviços existentes como apontam Mantoan (2015). No município de Castanhal, no estado do Pará, essa realidade destaca a necessidade urgente de um melhor levantamento das organizações, tanto governamentais

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia (PPGEAA), da Universidade Federal do Pará- UFPA, marcia.damascenos@hotmail.com;

² Professor orientador: Doutor em Educação em Ciências e Matemática. Professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia, da Universidade Federal do Pará (UFPA/PPGEAA) e Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC), carlosjtr@hotmail.com.

quanto não governamentais, que atuam na área, com o intuito de melhorar os encaminhamentos, reforçar ações coletivas e otimizar o uso dos recursos disponíveis.

A carência de informações prejudica a formação de parcerias estratégicas e obstrui a implementação de políticas públicas que promovam a inclusão, como defendem Diniz, Medeiros e Barbosa (2022), o mapeamento preciso das estruturas de atendimento é condição indispensável para a formulação de ações intersetoriais e participativas.

Nesse contexto, a concretização dos princípios constitucionais de inclusão demanda uma atuação conjunta da sociedade e do Estado ganha ainda mais relevância. A adaptação de espaços públicos e privados, a mudança na percepção social sobre a deficiência e a implementação de políticas públicas que promovam a inclusão em todas as esferas da vida tornam-se imperativos (Cardoso; Neto, 2021).

Segundo a Universidade de São Paulo (2024), o fortalecimento das redes de proteção social exige uma atuação intersetorial entre os profissionais da educação, saúde e assistência social, articulada com estratégias baseadas em evidências do território.

Considerando este contexto, esta pesquisa se justifica pela sua capacidade de proporcionar capacitação a diferentes atores sociais, incluindo profissionais da assistência social, da saúde, educadores e gestores públicos. Ao fornecer visibilidade sobre as entidades que atuam em Castanhal, a pesquisa contribui para a melhora dos encaminhamentos, fortalecendo ações coletivas em colaborações institucionais e possibilitando um uso mais eficiente dos recursos disponíveis. Adicionalmente, busca-se estimular a realização de estudos semelhantes em outros municípios, promovendo o conhecimento sobre a realidade local e aperfeiçoando estratégias de intervenção social inclusiva.

Assim, o objetivo principal deste estudo, que é um recorte de uma pesquisa em andamento de mestrado em estudos antrópicos na Amazônia é identificar as entidades governamentais que atendem pessoas com deficiência na cidade de Castanhal, Pará, avaliando a situação atual dos atendimentos realizados maximizando os recursos disponíveis para a população que requer esses serviços.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um survey, com abordagem qualitativa. O campo empírico foi instituições junto à prefeitura, Secretarias, Assistência Social e Conselhos municipais. O processo de coleta de dados se deu em duas etapas principais. A primeira consistiu no mapeamento das instituições, buscando localizar entidades governamentais que

oferecem serviços gratuitos à população. A segunda etapa envolveu a identificação da situação atual dos atendimentos realizados pelas instituições pesquisadas através de observação não participantes e conversas informais.

A pesquisa considerou documentos oficiais que embasam as discussões sobre os direitos das pessoas com deficiência, bem como autores que discorrem sobre entidades governamentais. A análise dos dados coletados se deu pela análise do conteúdo, permitindo a triangulação de discussões entre os diferentes atores sociais envolvido na garantia dos direitos das pessoas com deficiência no município de Castanhal.

A presente pesquisa caracteriza-se como um survey exploratório, com abordagem qualitativa, voltada à compreensão da atuação das instituições governamentais na garantia dos direitos das pessoas com deficiência no município de Castanhal.

2.1 Tipo e abordagem da pesquisa

Trata-se de uma investigação do tipo survey, de caráter exploratório e descritivo, fundamentada na abordagem qualitativa, por meio da qual buscou-se interpretar e compreender os fenômenos sociais relacionados às práticas institucionais voltadas às pessoas com deficiência. A escolha dessa abordagem justifica-se pela sua capacidade de revelar significados, percepções e contextos que não podem ser mensurados numericamente, mas que são essenciais para a compreensão das dinâmicas sociais.

O lócus constituiu-se de instituições públicas vinculadas à Prefeitura Municipal de Castanhal, em especial órgãos pertencentes às Secretarias Municipais, à Assistência Social e aos Conselhos Municipais, os quais desenvolvem ações voltadas à promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

A pesquisa foi desenvolvida no município de Castanhal, Estado do Pará, em espaços institucionais que ofertam atendimento gratuito à população. O ambiente da pesquisa incluiu setores administrativos, centros de apoio e conselhos, proporcionando uma visão abrangente das políticas públicas destinadas à população com deficiência. A coleta de dados foi realizada em duas etapas principais:

Etapa 1: Mapeamento institucional: Consistiu na identificação de entidades governamentais que oferecem serviços gratuitos à população, com ênfase naquelas que atendem pessoas com deficiência.

Etapa 2: Levantamento dos atendimentos: Nesta fase, foram realizadas observações não participantes nas instituições mapeadas. Essa etapa permitiu identificar as práticas em vigor, suas fragilidades e os desafios enfrentados.

A pesquisa baseou-se na análise de documentos oficiais, como legislações, planos de ação, diretrizes e relatórios institucionais, os quais fundamentam a discussão teórica e respaldam a análise da realidade estudada. Os documentos consultados orientam a implementação das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência.

Figura 1: Representação da intersecção entre as etapas da Análise de Conteúdo

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos estudos de Bardin (2016).

Os dados coletados foram analisados por meio da análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2016), que permite a organização, categorização e interpretação dos dados de forma sistemática. A triangulação entre os dados documentais e as contribuições teóricas possibilitou a construção de categorias analíticas que subsidiam as reflexões sobre os direitos das pessoas com deficiência.

De acordo Bardin (2016, p. 96), o rigor metodológico “[...] não é medido pela nomeação do tipo de pesquisa, mas pela descrição clara e pormenorizada do caminho seguido pelo pesquisador para alcançar os objetivos e pela justificativa das opções feitas neste caminho”. A obediência às fases, o rigor em sua organização e a coerência em sua realização irão contribuir para a validade dos achados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A efetivação da educação inclusiva no Brasil demanda uma articulação intersetorial que envolva diferentes esferas do poder público. A educação especial, como modalidade transversal, exige uma rede de apoio que vá além do espaço escolar, abrangendo instituições da saúde, da assistência social e da defesa dos direitos humanos. Essa integração é essencial para assegurar o acesso, a permanência e a aprendizagem dos estudantes público-alvo da educação especial.

Nesse sentido, durante a pesquisa foi realizado o seguinte mapeamento de instituições governamentais que trabalham com as intersectorialidades na Garantia de Direitos das Pessoas com Deficiência como: Centros, Conselhos e Unidades básica de Saúde.

O Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado de Castanhal, vinculado à Coordenadoria de Educação Especial, constitui um pilar na formação continuada de profissionais da Rede Municipal de Ensino.

Além disso, o centro promove parcerias com instituições da área da saúde e realiza encaminhamentos especializados, articulando a rede intersetorial de apoio. Tal estrutura contribui diretamente para a efetivação das diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), ao fomentar práticas pedagógicas que respeitem a singularidade dos sujeitos e rompam com o paradigma da exclusão.

Esse centro tem papel central na formação, acompanhamento e assessoramento dos profissionais da educação especial da Rede Municipal de Ensino. Sua atuação se estende a diversas frentes:

- Atendimento direto a estudantes com deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos específicos da aprendizagem;
- Assessoria técnica às salas de recursos multifuncionais;
- Promoção de palestras e formações continuadas voltadas à comunidade escolar, contribuindo para a construção de uma cultura inclusiva;
- Estreitamento de parcerias com instituições especializadas e profissionais da saúde para encaminhamentos e diagnósticos mais precisos;
- Monitoramento do trabalho pedagógico dos profissionais da educação especial, inclusive dos intérpretes de Libras.

Como ressalta Mantoan (2015, p. 81, apud Marques, 2020), “formar o professor na perspectiva da educação inclusiva implica ressignificar o seu papel, o da escola, o da educação e o das práticas pedagógicas usuais”. O centro, nesse sentido, atua não apenas como espaço técnico, mas como promotor de uma cultura inclusiva no contexto escolar, configura-se como um espaço estratégico para a implementação efetiva de políticas públicas educacionais inclusivas.

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): Apoio Familiar e Fortalecimento de Vínculos.

O CRAS é uma unidade pública que integra a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Ele realiza atendimentos psicossociais às famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo aquelas que possuem membros com deficiência. O fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários é um dos principais objetivos dessa instituição, o que contribui para o enfrentamento das barreiras sociais que comprometem a inclusão.

Segundo Fortes (2017), o CRAS é uma unidade privilegiada da assistência social, pois através de estudo da realidade social pode planejar ações que possibilitem a melhora na condição de vida das famílias. Ao acolher famílias de estudantes com deficiência, essa

instituição se articula com a escola e com os serviços de saúde, potencializando a construção de um ambiente escolar mais acessível e equitativo.

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS): Saúde Mental e Acolhimento Terapêutico

Os Centros de Atenção Psicossocial integram a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Sistema Único de Saúde (SUS), e são responsáveis pelo atendimento a pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Com uma proposta de cuidado em liberdade, os CAPS oferecem serviços de acompanhamento psicológico e terapêutico, com foco na reinserção social dos usuários.

Segundo Amarante (2007, apud Cusinato, 2016), o objetivo é que existam serviços de atenção psicossocial que oportunizem acolhimento, e que todas as pessoas envolvidas com o usuário que procura o serviço possam ser ouvidas, expressando suas dificuldades, medos e expectativas. No contexto da educação especial, esses centros são fundamentais para o acompanhamento de estudantes que apresentam quadros de sofrimento psíquico intenso, garantindo suporte para a permanência e o êxito escolar.

Por meio do acompanhamento interdisciplinar, esses centros oferecem suporte psicossocial às famílias, colaboram na construção de estratégias de acolhimento e favorecem a permanência dos estudantes na escola, respeitando suas necessidades específicas. Essa atuação intersetorial reafirma o compromisso com uma educação emancipatória e comprometida com os direitos humanos.

Centro de Atenção à Pessoa com Autismo (CEAPA): Atendimento Especializado e Interdisciplinar

O CEAPA de Castanhal oferece atendimento interdisciplinar a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio de profissionais como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos e psicólogos. A intervenção precoce e o trabalho integrado com a escola possibilitam o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e comunicativas, favorecendo a inclusão educacional.

De acordo com Silva (2019), é de suma importância o estabelecimento de vínculos entre familiares, professores, crianças e demais profissionais envolvidos para que as atividades propostas estejam direcionadas às necessidades e peculiaridades de cada criança, pois, embora o contexto escolar receba crianças que apresentem a mesma condição especial, “cada uma tem o seu ritmo e sua individualidade, de forma que cada uma tem a sua rotina estabelecida, a qual deve ser respeitada para obter o melhor desenvolvimento possível da aprendizagem”.

O CEAPA, portanto, assume papel relevante no fortalecimento da rede de apoio à

educação inclusiva.

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência: Controle Social e Defesa de Direitos

Os conselhos municipais representam importantes instâncias de controle social e participação popular. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem como atribuição acompanhar, fiscalizar e propor políticas públicas que assegurem os direitos das pessoas com deficiência.

É bastante visível o crescente movimento inclusivista, alimentado pela adesão de setores da sociedade (escolas, associações, empresas, órgãos governamentais, instituições especializadas, mídia etc .) aos princípios da inclusão social.

Sassaki (2010) afirma que a gestão democrática da política de inclusão só é possível com a presença ativa de conselhos e fóruns participativos. A atuação desses organismos fortalece o compromisso público com a equidade e a cidadania das pessoas com deficiência, promovendo ações que impactam diretamente o contexto educacional.

Unidades Básicas de Saúde dos Bairros São José, Saudade, Jaderlândia e Santa Helena: Diagnóstico Precoce e Encaminhamentos

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) desempenham um papel vital na detecção e acompanhamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositivo Desafiador (TOD). O diagnóstico precoce, realizado nessas unidades, viabiliza o encaminhamento aos serviços especializados, otimizando o desenvolvimento da criança e sua inclusão escolar.

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (BRASIL, 2015) reforça a importância do cuidado integral na primeira infância, com destaque para a articulação entre saúde, educação e assistência social. Nesse sentido, as UBS constituem portas de entrada fundamentais para a rede de atenção intersetorial.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação buscou compreender de que maneira centros, conselhos e unidades de saúde atuam como instâncias de apoio à educação especial no município de Castanhal. Os achados revelam que esses espaços desempenham funções complementares e indispensáveis à efetivação de uma educação inclusiva, ao promoverem atendimentos especializados,

assessoramento a profissionais da educação, encaminhamentos para serviços de saúde e fortalecimento das famílias.

Destaca-se que os Centros de Referência em Educação e Atendimento Especializado, como o de Castanhal, têm papel formativo e articulador, enquanto os Conselhos Municipais e os Centros de Atenção Psicossocial garantem a escuta, o cuidado e a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. As Unidades de Saúde, por sua vez, atuam no rastreamento e acompanhamento precoce de transtornos que impactam diretamente o processo de escolarização.

Como contribuição, o estudo evidencia a importância da intersetorialidade como fundamento prático da inclusão educacional, reforçando que a escola não pode atuar de forma isolada na garantia de direitos. Os dados analisados indicam que a articulação entre políticas públicas de saúde, assistência social e educação é fundamental para responder às complexas demandas que envolvem o atendimento educacional especializado.

Entretanto, reconhece-se a necessidade de novos estudos que aprofundem a eficácia dessas ações integradas no cotidiano escolar, bem como investigações que considerem a percepção das famílias e dos próprios estudantes público-alvo da educação especial. Tais pesquisas podem complementar os achados aqui apresentados e contribuir para o aprimoramento das práticas inclusivas no território analisado. Vale ressaltar ainda que, o estudo é um recorte de uma pesquisa em andamento de mestrado em estudos antrópicos na Amazônia que, por esse motivo, não esgota as múltiplas dimensões do tema.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança: orientações para implementação**. Brasília: MS, 2015.

CARDOSO, Marina Araújo Campos; NETO, Ronan Cardoso Naves. O estatuto da pessoa com deficiência e o modelo social da deficiência. **Anais do Congresso Brasileiro de Processo Coletivo e Cidadania**, n. 9, p. 881-902, out. 2021. ISSN 2358-1557. Disponível

em: <https://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/download/2513/1811/8541>. Acesso em: 20 de jan.2025.

CUSINATO, Caroline. **Reforma psiquiátrica: avanços e desafios das práticas dos profissionais de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)**. 117f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2016. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/2f7f7673-cdaf-488c-996a-c00e07fa9ba9/content>. Acesso em: 10 de mar. 2025.

FORTES, Débora Cristina Bahia. Políticas de Saúde e de Assistência Social: um comparativo como prevenção contra a janela de uma gestão privatizadora. In: ALCHORNE, Sindely (org.). **Textos e contextos da política de assistência social no Brasil**. 1. ed. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2017. Disponível em: http://www.ser.puc-rio.br/978-85-7785-565-0_Assistencia_Soical_e_Direitos_Humanos_-_Vol1.pdf. Acesso em: 10 de mar. 2025.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão Escolar: O que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Moderna, 2015.

MARQUES, Jardel Delgado. Resenha do livro "Inclusão escolar- O que é? Por quê? Como fazer?". *Revista Educação Pública*, v. 20, nº 45, 24 de novembro de 2020. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/45/resenha-do-livro-inclusao-escolar-o-que-e-por-que-como-fazer>. Acesso em: 20 de jan.2025.

SASSAKI, Romeu Kazumi. Paradigma da inclusão e suas implicações educacionais. *Revista Fórum*, Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), n. 5, p. 7–12, 2004. Disponível em: <https://seer.ines.gov.br/index.php/revista-forum/article/view/1129>. Acesso em: 24 abr. 2025.

SILVA, Severina Rodrigues de Almeida Melo. Mediação escolar no transtorno de espectro autista: abordagem na sala de recursos multifuncional. *Educação Pública*, v. 19, nº 6, 26 de março de 2019. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos>. Acesso em: 07 abr. 2025.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. **Educação, saúde e assistência social: redes complementares na proteção social básica**. São Paulo, 2024. Disponível em: <https://sites.usp.br/naifeusp/2024/05/27/prg-0021-03>. Acesso em: 21 abr. 2025.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001

**I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO INCLUSIVA (I CONEI)**

I CONEI
I CONGRESSO INTERNACIONAL
DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA